

La inclusión se hace realidad con los modelos pedagógicos aprendizaje colaborativo y aprendizaje de servicio

Inclusion becomes a reality with the pedagogical models of collaborative learning and service learning

María Marlene Ariza Peña

Universidad de Panamá. Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0000-0006-8977-2139>

Correo electrónico: maría-m.ariza-p@up.ac.pa

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8101

Resumen

Este estudio de educación comparada se centra en la confrontación entre los modelos aprendizaje colaborativo y aprendizaje de servicio en el contexto de la educación inclusiva, utilizando una revisión bibliométrica de artículos relevantes a nivel internacional. Se destaca que Colombia cuenta con legislaciones, como la ley 2216 de junio de 2022, que promueven la educación inclusiva, garantizando el derecho a una educación de calidad para todos, contenidos aquellos con trastornos específicos de aprendizaje.

Se define el trastorno específico de aprendizaje como las dificultades que enfrentan los estudiantes en la recepción, procesamiento y memorización de información, afectando su desempeño escolar. En los primeros ciclos de la educación primaria se observa frecuentemente insuficiencias en las matemáticas, producto de un trastorno específico del aprendizaje conocido como discalculia, sin embargo, cabe resaltar que la inclusión, aunque es un concepto positivo, a menudo se implementa de manera excluyente, lo que refleja una falta de atención a las necesidades de los estudiantes vulnerables. La educación del siglo XXI exige el desarrollo de competencias en todos los niveles, permitiendo que las personas con discapacidad puedan aprovechar sus potencialidades.

El aprendizaje de servicio, influenciado por pensadores como Boyer y Dewey, se presenta como una metodología que conecta la educación con la comunidad, fomentando la creatividad y la reflexión sobre la experiencia. Finalmente, en el modelo pedagógico del trabajo colaborativo según

Vygotsky en su concepto de zona de desarrollo próximo lo que un niño hace con ayuda de pares lo llevan más adelante a desarrollar sus actividades de manera autónoma demostrando sus competencias.

Palabras clave: Aprendizaje de servicio, aprendizaje colaborativo, discalculia, inclusión, aprendizaje.

Abstract

This comparative education study focuses on the confrontation between collaborative learning and service-learning models in the context of inclusive education, using a bibliometric review of internationally relevant articles. It should be noted that Colombia has legislation, such as Law 2216 of June 2022, that promotes inclusive education, guaranteeing the right to quality education for all, including those with specific learning disorders.

Specific learning disorder is defined as the difficulties faced by students in receiving, processing, and memorizing information, affecting their school performance. In the first cycles of primary education, insufficiencies in mathematics are frequently observed, as a result of a specific learning disorder known as dyscalculia, however, it should be noted that inclusion, although a positive concept, is often implemented in an exclusionary way, which reflects a lack of attention to the needs of vulnerable students. Education in the twenty-first century requires the development of competencies at all levels, allowing people with disabilities to take advantage of their potential.

Service learning, influenced by thinkers such as Boyer and Dewey, is presented as a methodology that connects education with the community, encouraging creativity and reflection on experience. Finally, in the pedagogical model of collaborative work according to Vygotsky in his concept of zone of proximal development, what a child does with the help of peers leads him later to develop his activities autonomously, demonstrating his competencies.

Keywords: Service learning, collaborative learning, dyscalculia, inclusion, learning.

Introducción

La finalidad de este estudio de educación comparada es confrontar el modelo de aprendizaje colaborativo y Aprendizaje de servicio en la educación inclusiva, como instrumento de recolección de información se utiliza la revisión bibliométrica de artículos de los modelos de inclusión educativa que aporten a atención de la población con trastornos específicos de aprendizaje en Colombia.

El país cuenta con legislaciones que promulgan la educación inclusiva garantizando el derecho a la educación de calidad para todos, una de estas es la ley 2216 de junio 23 de 2022 por medio de la cual se promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje. Artículo 2 se entiende por trastorno específico de aprendizaje aquellas dificultades asociadas a la capacidad del niño, niña, adolescente o joven para recibir, procesar, analizar o memorizar información desarrollando problemas en los procesos de lectura, escritura, cálculos aritméticos e incluso dificultades en la adquisición del conocimiento, nuevas habilidades y destrezas, propios del proceso y desempeño escolar del niño, niña, adolescente o joven.

La inclusión término paradójicamente excluyente debido a cómo se lleva a cabo en la práctica; en su connotación epistemológica la inclusión es una trama donde se observa abyectos de conocimiento, no sujetos de conocimiento, lo que colinda con una preocupación ficticia sobre el otro y las coordenadas de alteridad, pues, estas responden al orden de lo establecido por la zona del ser ratificando una praxis de alteridad ciega para entender la inmensidad de problemas de los sujetos atravesados por la opresión. (Ocampo, 2021, párr. 20). Esto indica que la educación del siglo XXI demanda el desarrollo de competencias en todas las dimensiones en niveles de la educación y donde los más vulnerables puedan desplegarlas en las posibilidades de su elemento como persona.

La escolarización inclusiva requiere un currículo adaptado a sus necesidades, atención, espacios y personal idóneo que brinde educación integral no solamente incluirlos en un sistema, siguiendo a Ocampo (2021):

Desde la genealogía el discurso de la educación inclusiva se ha propuesto responder a las necesidades de determinados grupos sociales atravesados por el significante de la vulnerabilidad, convirtiéndose en un argumento universal que descuida las condiciones relacionales y transversales de afectación multinivel. (párr. 14)

Con lo dicho anteriormente se refleja el crecimiento que ha conseguido el tema de inclusión con los seres menos favorecidos, pero realmente se ignora las condiciones y necesidades que atacan a la población inclusiva. Sin embargo, los anteriores modelos educativos minimizan las brechas presentes en las poblaciones vulnerables, según Redondo y Fuentes (2020) el Aprendizaje de Servicio tiene origen en autores como Dewey, Boyer, Putnam y Makárenko en propuestas de aprendizaje a través de la acción, de reflexión sobre la propia experiencia y de conexión de la escuela con la comunidad estos planteamientos abrieron la creatividad a otras expectativas en diferentes lugares del mundo. (p. 70)

John Dewey, en su obra “La escuela y el progreso social” aborda la idea de que la escuela no debería ser simplemente un lugar donde los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades a través de lecciones formales, sino que debe ser una colectividad de subsistencia donde la sociedad se perciba de manera amplia, donde se brinde educación integral, que la educación fuera global considerando las individualidades y la diversidad de recursos que ofrece la sociedad, es aquí donde la escuela debe proyectarse a ser una comunidad vibrante y atractiva que fomente el desarrollo completo de los individuos y su participación activa en la sociedad en esta medida de participación el estudiante adquiere aprendizaje de servicio.

En el proceso educativo cuando se da importancia a las actividades diarias del contexto éstas pueden dar un buen resultado al proceso académico una vez se tomen como herramientas para el aprendizaje, en otras palabras, permiten transformar las prácticas en la medida que el estudiante puede desarrollar situaciones del contexto motivando la dinámica de las aulas y construyendo el aprendizaje basado en el servicio.

Marco Teórico

El aprendizaje colaborativo y aprendizaje de servicio como modelo educativo en la inclusión aporta grandes beneficios a estudiantes con necesidades educativas especiales su relevancia está en el mejoramiento del rendimiento académico, desarrollo de habilidades sociales, pensamiento crítico y resolución de problemas, motivación y compromiso, el aprendizaje de servicio vincula al estudiante con el entorno, fortalece valores éticos, desarrolla competencias y experimenta prácticas.

Aprendizaje colaborativo

En la educación es importante hacer sentir al estudiante responsable de su desempeño en el aula, intercambiando sus conocimientos y experiencias respetando las diferencias así no sean compartidas “El aprendizaje colaborativo se basa en el trabajo en pequeños grupos heterogéneos para el desarrollo de tareas y proyectos” (Cantor et al., 2021, p. 15). En este aspecto, permite que el estudiante revele preocupación por su trabajo y colaboración con los compañeros mostrando sentido de pertenencia evitando el egocentrismo y aislamiento dando cabida a la importancia de sus procesos desarrollados.

Con el aprendizaje colaborativo se interactúa intercambiando experiencias para construir nuevos aprendizajes, Cantor et al (2021) trazan que normalmente en la educación se ha manejado como destreza para avivar el aprendizaje del alumnado con dificultades o necesidades específicas en la medida que se fortalecen las capacidades individuales al integrarlas en la dinámica de cooperación y aprendizaje con los pares, que es una de las mediaciones académicas más pujantes que facilitan el aprendizaje. Así, el trabajo colaborativo fortalece las falencias de estudiantes con dificultad en la comprensión lectora cuando entre los pares se desarrolla lectura guiada e interrogantes para la comprensión desarrollando habilidades críticas para su vida o en la matemática con la resolución de problemas y el razonamiento lógico adquiriendo las herramientas que le permiten entender el contexto.

Siguiendo a Cantor et al (2021) plantean que según Vygotsky en su concepto de zona de desarrollo próximo del aprendizaje colaborativo, la idea de que, lo que un niño hace con ayuda de pares lo llevan más adelante a desarrollar sus actividades de manera autónoma demostrando su competencia, aunque hay cosas que no se pueden aprender de manera individual, se logran con ayuda de otros, para este psicólogo la clave está en el desequilibrio cognitivo donde los estudiantes sienten la necesidad de competir sanamente por su aprendizaje. Asimismo, la motivación e interés va a estar dependiendo de la competitividad entre el equipo de trabajo así cada uno intenta fortalecer sus dificultades con el ánimo de no sentirse en desventaja frente al resto.

Es necesario identificar las características que definen el modelo educativo aprendizaje colaborativo para enmarcarlas dentro de los diferentes contextos. Muñoz et al plantean “El compromiso con el grupo, Consenso como eje de funcionamiento, Intersubjetividad de los conocimientos, Identificación y resolución de conflictos, La capacidad de liderazgo y La evaluación grupal” (s.f.). En este sentido es necesario describir las características para facilitar el desarrollo de competencias en los estudiantes.

- ✓ El compromiso con el grupo permite que haya continua comunicación para que todos trabajen equitativamente dependiendo de las capacidades particulares, se evidencia interdependencia positiva ya que los objetivos son compartidos, por esto requiere de responsabilidad para no afectar el trabajo del grupo, la consecución del aprendizaje puede también ser personal.
- ✓ Consenso como eje de funcionamiento donde todos los integrantes ponen en evidencia sus puntos de vista respecto a las temáticas desarrolladas, discuten opiniones dentro del respeto para luego concluir con argumentos, todos trabajan de

manera responsable en este aparte el grupo se ve fortalecido al ponerse en servicio las capacidades de los integrantes.

- ✓ Intersubjetividad de los conocimientos el aprendizaje se construye con los diferentes puntos de vista de los integrantes del grupo para luego de manera particular cada estudiante según sus capacidades individuales construye el propio aprendizaje, aquí se requiere de otros para poder enriquecer las actividades
- ✓ Identificación y resolución de conflictos los conflictos pueden surgir debido a las diferencias que se tienen frente al argumento de un proyecto, pero es aquí donde el estudiante adquiere la capacidad de resolución de conflictos y negociación
- ✓ La capacidad de liderazgo es función repartida entre los participantes y se asumen roles, dentro de las habilidades interpersonales y de equipo.
- ✓ La evaluación grupal permite hacer revisiones constantes para detectar falencias y fortalecerlas a tiempo con el ánimo de alcanzar los objetivos propuestos.

En la actual era digital la tecnología cobra importancia como un recurso invaluable en la educación revolucionando la forma como se consigue el aprendizaje y transformando la relación del saber con nuevas oportunidades y desafíos con el uso de las plataformas web, repositorios, blogs, recursos 3.0 etc. Nimia A, (2024) “El aprendizaje colaborativo en ambientes virtuales propicia el desarrollo de habilidades como reflexión, análisis, comunicación, solución de problemas, auto estima, auto crítica y toma de decisiones” (p. 108). En ese sentido se practica las diversas relaciones y se motiva el aprendizaje.

En los ambientes pasivos donde los estudiantes se cansan y ven los aprendizajes como una obligación es clara la necesidad de generar espacios de participación y compromiso. Muñoz et al (s.f) plantean el logro de aprendizajes significativos elaborando con facilidad mapas mentales donde la interacción entre los grupos y mejora de clima positivo en el aula ha permitido el aprendizaje. Así pues, se fortalece la autoestima de los docentes en la medida que se logra aumentar las esperanzas sobre los resultados de sus propios trabajos con pensamiento crítico y razonable en la forma que se atiende para socializar sus ideas.

En la educación el ambiente de aula es una herramienta significativa tanto para crear confianza en la consecución de los aprendizajes como para el desarrollo integral de los participantes para olvidar por un momento, de una u otra manera, las dificultades cotidianas de los contextos, permitiendo que cada uno de los implicados se diviertan, puedan reír al tiempo que disfrutan de los procesos. “El aprendizaje colaborativo orienta a desarrollar conocimientos integrados a la

humanización en el proceso ejercido por los docentes” (Vargas et al, 2020, p. 366). Con esto quiere decir que se puede compartir distintas costumbres, se despierta la creatividad en la medida que las opiniones de los diferentes actores pueden llevar a la creación de nuevos aportes o ampliar las expectativas frente a las explicaciones.

Una de las cuestiones importantes al final de cada actividad o durante el desarrollo de esta en el aprendizaje colaborativo es la evaluación. Según Vargas et al (2020), “El aprendizaje colaborativo, es un trabajo en pequeños grupos, que propicia el diálogo. No es espontáneo porque debe existir una intención para el logro del objetivo” (p.365). En ese sentido, se puede minimizar la angustia que es provocada por algunos entornos académicos en la medida que no se conoce la temática a tratar, igualmente se potenciar las habilidades y se solucionan las dificultades dependiendo de aquellos objetivos propuestos.

Así pues, cada vez que se busca trabajar en equipo con responsabilidad se fortalece los lazos de amistad y empatía dentro del círculo académico, se crea la oportunidad para el liderazgo. Nimia A (2024) manifiesta que la colaboración conjunta nutre los conocimientos y experiencias tanto de los proyectos que se aborden como de la vida diaria para el enriquecimiento cultural, además fortalece la auto estima en cuanto se puede tener gestos de amabilidad y justicia con los cómplices de trabajo, así como la valoración de la actividad a realizarse. Igualmente se debe tener presente que como individuos sociales no se puede vivir aislados o independientes, es positivo aprender a trabajar en equipo de esta forma se reconocen las habilidades sociales de unos y otros donde más adelante se puede identificar los nuevos líderes que aportarán a nuevos proyectos.

Todo proyecto o actividad que se ejecute dentro del modelo colaborativo, así como presentan ventajas también puede presentar desventajas como lo plantea Nimia A (2024) Incumplimiento de tareas, consumo de tiempo, encasillamiento de roles y sistemas de trabajo, aprendizaje no lineal, desequilibrio interno en el grupo, dificultad cuando no se cuenta con ciertas y determinadas habilidades de los participantes para trabajar en el grupo. Sin embargo, estas desventajas no llevan al fracaso por el contrario el mismo modelo permite que sean superadas por la continua comunicación que se ostenta.

Dentro de las estrategias que se tienen en cuenta para promover el trabajo colaborativo con los estudiantes según Nimia A (2024) se tiene el estudio de caso estrategia que permite analizar situaciones; foros de discusión con el objetivo de intercambiar puntos de vista en la discusión de un tema; debates donde se discute con argumentos o puntos de vista sobre un tema determinado en forma organizada; trabajo grupal donde dos o más integrantes desarrollan actividades; mapas

conceptuales sinopsis gráfica sobre un tema; mesa redonda dinámica grupal para abordar un tema en común; lluvia de ideas técnica grupal que permite el surgimiento de nuevas propuestas sobre un tema o actividad; cuadro sinóptico diagrama de llaves para resumir las ideas de un tema. Así pues, estas estrategias motivan a los integrantes a responder por las obligaciones con el fin de no afectar el grupo y demostrar capacidad para cumplir con las responsabilidades asignadas.

Aprendizaje de servicio

El proceso educativo implica una serie de dinámicas que se deben abordar para innovar la práctica con el deseo de brindar educación de calidad a las poblaciones motivadas por el conocimiento y por las que ven el proceso como una limitante a sus metas en las zonas vulnerables.

Son un gran número de modelos educativos que aportan significativamente a la dinámica de la educación, la intención es la misma, permitir que el proceso sea de grandes éxitos para los estudiantes, lo que puede cambiar es la definición epistemológica que los diferentes autores le dan desde sus múltiples experiencias e investigaciones. Según Zarzuela Castro (2020), “el aprendizaje y servicio es una metodología recreada por las personas en contexto, lo que se construye a partir de sus referentes y experiencias en un escenario” (p. 26). En efecto, el nombre transporta la mente al contexto cotidiano de los actores de la educación.

Por lo que se refiere al modelo Aprendizaje de servicio al igual que el modelo anterior presenta características que lo definen. Puig y Palos (2006) plantean las siguientes:

- ✓ Presenta valides para todas las edades y aplicable en distintos espacios temporales siempre que el proyecto tenga aplicabilidad al contexto real del estudiante.
- ✓ Lleva a cabo un servicio auténtico a la comunidad que permita aprender y colaborar dentro de la reciprocidad ya que consiente dar respuesta a las necesidades del contexto.
- ✓ Desencadena procesos sistemáticos y ocasionales de adquisición de conocimientos y competencias para la vida es decir las actividades a desarrollar deben ser pensadas y sistematizadas para el aprendizaje dentro de la comunidad.
- ✓ El aprendizaje de servicio supone una pedagogía de experiencia y reflexión esto es que las actividades aprendidas motivan la necesidad de ponerlas en práctica.
- ✓ Requiere una red de alianzas entre las instituciones educativas y las entidades sociales que facilitan servicios a la comunidad en efecto la educación permite estar integrada

a la sociedad no aislada donde toda actividad desarrollada en el contexto necesita estar orientada a conseguir un aprendizaje.

- ✓ Provoca efectos en el desarrollo personal, cambios en las instituciones educativas y sociales que lo impulsan y mejoras en el entorno comunitario que recibe el servicio dicho de otra manera en la medida que el aprendizaje se va construyendo la transformación se va dando tanto en la institución como en la sociedad con el desarrollo de habilidades y práctica de valores ciudadanos.

Globalmente, la educación dirigida desde el modelo aprendizaje de servicio busca garantizar el desarrollo de las competencias de los estudiantes independientemente de las necesidades educativas especiales que se tengan pues al igual que el modelo aprendizaje colaborativo se busca la integración del estudiante con los sujetos cercanos al contexto educativo.

La tecnología en el proceso educativo es fundamental para garantizar en los estudiantes las competencias para enfrentar la realidad de la vida digital. Según García y Ruiz (2020)

Dominar las competencias comunicativas, mediáticas y digitales serán claves para poder participar en la sociedad. Sin duda, las competencias informacionales, cognitivas y éticas facilitarán el poder afrontar el alto volumen de información y de conocimiento disponible necesario y resolver, cada día, las situaciones personales, comunitarias, familiares, etc. (p.34)

Esto indica que el estudiante debe estar con la capacidad de manejar la tecnología para poder brindar un servicio a la comunidad y aprender significativamente, de hecho, las nuevas generaciones nacieron con el auge de la tecnología y demuestran tener más facilidad para aprender manejando las diversas herramientas ofrecidas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

El modelo Aprendizaje de servicio ofrece grandes ventajas que fortalecen la educación de toda la población educativa, mejora la convivencia escolar y aún más cuando se trabaja en contextos educativos de inclusión dentro de estas ventajas se tiene:

Éxito educativo permite el desarrollo de las competencias establecidas en el currículo, fortalece al estudiante en la formación de valores, son creativos y desarrollan sus habilidades para proyectos novedosos.

Fomenta la cohesión social en la medida que desarrolla sus actividades dentro de la comunidad fincando las actividades del trabajo según el contexto para fortalecer el aprendizaje y dar posibles soluciones a las dificultades presente que será el aporte a la transformación de la sociedad.

Implementando metodologías participativas, como proyectos de Aprendizaje y Servicio, se evidencia que la participación tiene incidencia en varias dimensiones. Ochoa y Pérez (2019) plantean que la dimensión pedagógica se enfoca en las diferentes maneras de involucrar a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje y evaluación, abarcando las metodologías de enseñanza y las estrategias que los docentes utilizan para garantizar el aprendizaje. La dimensión política de la participación se refiere a los diversos métodos y mecanismos que permiten a los estudiantes ejercer su derecho a involucrarse en asuntos que les interesan o les afectan. La dimensión social de la participación incluye las formas y mecanismos que sensibilizan a los estudiantes sobre las necesidades de su entorno, ayudándoles a visualizar cómo pueden transformarlo. Finalmente, la dimensión psicológica de la participación se relaciona con el desarrollo emocional y afectivo que experimentan los estudiantes al participar.

La reflexión, como elementos fundamentales del aprendizaje-servicio, modifica la forma de adquirir y aplicar el conocimiento. Asimismo, tiene un impacto en las relaciones entre adultos y niños, estableciendo vínculos que se fundamentan en la reciprocidad y el intercambio colectivo, y consolidando el servicio a través del trabajo colaborativo (Marco y Pascual, 2023). Siendo positiva la relación entre niños y adultos para fortalecer los aprendizajes.

Metodología

Con base a la información anterior se realiza una comparación teórica entre el aprendizaje colaborativo y aprendizaje de servicio como modelos educativos comparando las dimensiones de los estudiantes en la educación regular y la inclusión de donde aportan grandes beneficios a la población estudiantil habida de experiencias, su relevancia está en el mejoramiento del rendimiento académico, desarrollo de habilidades sociales, pensamiento crítico y resolución de problemas, motivación y compromiso, en la medida que se vincula al estudiante con el entorno fortalece valores éticos, desarrolla competencias y experimenta prácticas.

Tabla 1

Comparativo del modelo aprendizaje colaborativo y de servicio por dimensiones

Dimensiones	Aprendizaje colaborativo	Aprendizaje de servicio
Desarrollo social e interpersonal	Interdependencia positiva, requiere responsabilidad para no afectar al grupo. El liderazgo es función repartida entre los participantes.	Mejora relaciones sociales, participación, desarrollo cívico, comunicación oral y escrita.
Desarrollo personal	Identificación y resolución de conflictos	Mejor persona con sentido crítico, reflexivo, controlador de sus emociones y útil a la sociedad en su totalidad.
Desarrollo académico	Intersubjetividad aprendizaje construido con las opiniones de todos los actores. La evaluación es grupal.	Deseo de aprender, desarrollo autónomo de actividades.
Desarrollo comunitario	Se pone en prestación las capacidades de los estudiantes.	Actitud positiva hacia la diversidad.

Análisis comparativo

El recorrido por los modelos educativos aprendizaje colaborativo y aprendizaje de servicio, permiten establecer oportunidades de mejora en el proceso enseñanza con los estudiantes de inclusión dado las posibilidades que cada uno de ellos brinda para facilitar el proceso de educación integral dentro del ambiente compartido con la población regular quienes contribuyen a fortalecer los aprendizajes con el acompañamiento del docente como mediador de los procesos y organizador de los proyectos educativos según las necesidades de los contextos.

La educación inclusiva impone un reto a estudiantes, educadores y sociedad, dadas las limitantes contextuales y políticas del sistema educativo en Colombia, en este estudio comparativo se

analizaron las dimensiones Desarrollo social e interpersonal, Desarrollo personal, Desarrollo académico y Desarrollo comunitario de los estudiantes dentro de dos modelos los cuales reflejan un parte positivo para el fortalecimiento de la educación ya que al ser estudiados como presentadores de innovación dan parte de fortalecimiento a las brechas presentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, se resalta más los estudiantes como personas íntegras capaces de transformar las sociedades con valores entendiendo que la educación es tarea de todos y para todos dando significado a la educación y crédito a la institución.

Conclusiones

Los anteriores modelos desde las diferentes particularidades enriquecen la educación con el fortalecimiento de valores y la integración de la educación a las necesidades contextuales permitiendo en los estudiantes mejores resultados académicos, crecimiento personal con el desarrollo de competencias, se crea la capacidad del trabajo en equipo, capacidad de mejorar la competencia comunicativa, se fortalece la capacidad de asumir retos y responsabilidades, se despierta el espíritu de organización y gestión al igual que la creatividad por todo ello el fortalecimiento de las instituciones que aplican los modelos.

Este modelo educativo en la inclusión aporta grandes beneficios a estudiantes con necesidades educativas especiales su relevancia está en el mejoramiento del rendimiento académico, desarrollo de habilidades sociales, pensamiento crítico y resolución de problemas, motivación y compromiso, el aprendizaje de servicio vincula al estudiante con el entorno, fortalece valores éticos, desarrolla competencias y experimenta prácticas.

El modelo de aprendizaje colaborativo desarrolla la responsabilidad, fomenta relaciones heterogéneas en cuanto se crean nuevos vínculos de amistad y se fortalecen las existentes, desarrolla habilidades de liderazgo, mejora la comunicación entre pares con la escucha activa, empatía y respeto; genera compromiso y motivación con el aprendizaje donde los estudiantes pasivos sienten la necesidad de participar activamente y comprometerse con el desarrollo de los diferentes procesos para la consecución de las metas, mejora la auto estima del alumnado al aumentar las expectativas sobre los resultados de su propio trabajo, ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y el razonamiento en la medida que abordan las explicaciones de sus propias ideas para luego interpretar y evaluar las de los compañeros; y disminuye la ansiedad que generan muchos entornos de aprendizaje, mejora las habilidades en la resolución de problemas donde se pone en juicio soluciones dependiendo de las

perspectivas de los participantes para luego optar por las más viables; promueve la diversidad pues los integrantes de los grupos pueden compartir distintas culturas; despierta la creatividad ya que las opiniones de los diferentes actores pueden llevar a crear nuevos aportes o ampliar las expectativas frente a un argumento; crea confianza en la medida que se consiguen los logros permitiendo la transferencia de esta familiaridad al contexto para conseguir mejorar las respuestas a situaciones cotidianas; permite que los abarcados se diviertan sintiéndose cómodos, permitiendo reír, relajarse disfrutando de los procesos.

Referencias bibliográficas

- Cantor, Jackeline, Sánchez, José Eduardo, & Aristizábal-Oviedo, Danna. (2021). Prácticas pedagógicas para la inclusión en dos modelos educativos alternativos. *CS*, (34), 43-69. Epub May 19, 2021. <https://doi.org/10.18046/recs.i34.4243v>
- García-Gutiérrez, J., y Ruiz-Corbella, M. (2020). Aprendizaje-servicio y tecnologías digitales: un desafío para los espacios virtuales de aprendizaje. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 23(1), pp. 31-42. doi: <http://dx.doi.org/10.5944/ried.23.1.25390>
- Muñoz González, Serrano Rodríguez, Marín Díaz. (s.f.). El aprendizaje colaborativo a través de mapas mentales. Una innovación educativa en la formación inicial docente. *March 2014. Education Siglo XXI* 32(2):193-212. <https://www.researchgate.net/publication/260676364>
- Marco, Inmaculada & Pascual Soler, Francisco. (2023). EL APRENDIZAJE SERVICIO EN EL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: PROYECTO APS DE REFUERZO ACADÉMICO A DISTANCIA. *International Journal of Human Sciences Research*. 3.211.10.22533/at.ed.558325232707. <https://revistes.ub.edu/index.php/RIDAS/article/view/RIDAS2019.7.3/29325>
- Nimia A. De Gracia Ch. (2024). El aprendizaje colaborativo como estrategia didáctica en ambientes virtuales para el logro de aprendizajes significativo, revista saberes APUDEP ISSN I 2953-321x, <https://orcid.org/0000-0002-3663-6073>
- Ocampo González, Aldo. (2021). Claves para una epistemología sobre educación inclusiva. *Andamios*, 18(47), 343-370. Epub 17 de octubre de 2022. <https://doi.org/10.29092/uacm.v18i47.880>

- Ochoa Cervantes, Azucena, & Pérez Galván, Luis. (2019). El aprendizaje servicio, una estrategia para impulsar la participación y mejorar la convivencia escolar. *Psico perspectivas*, 18(1), 89-101. Epub 15 de marzo de 2019. <https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol18-issue1-fulltext-1478>
- Redondo-Corcobado P. y Fuentes J. L. (2020). La investigación sobre el Aprendizaje-Servicio en la producción científica española: una revisión sistemática. *Revista Complutense de Educación*, 31(1), 69-82. <https://doi.org/10.5209/rced.61836>
- Vargas, K., Yana, M., Perez, K., Chura, W., & Alanoca, R. (2020). Aprendizaje colaborativo: una estrategia que humaniza la educación. *Revista Innova Educación*, 2(2), 363-379.
- Zarzuela Castro, A. (2020). *El Aprendizaje y Servicio en la formación inicial del profesorado de Educación Infantil. El caso de la Universidad de Cádiz* (Doctoral dissertation).